

УДК 339.56.055

DOI 10.5281/zenodo.14186233

Научная статья

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РОССИИ

RANKING OF THE WORLD'S COUNTRIES BY INDUSTRIAL LEVEL PRODUCTIONS: RUSSIA'S STRENGTHS AND WEAKNESSES

МОЛДОВАН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

*Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна.*

MOLDOVAN ARTEM ANATOLYEVICH,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

St. Petersburg State University of Industrial Technologies.

В статье проводится анализ рейтинга стран мира по уровню промышленного производства, на основе которого выделяются сильные и слабые стороны России. Определяются факторы, которые не позволяют стране стать мировым лидером, а также выявляются возможности, которые открываются на перспективу. Приводятся результаты SWOT-анализ промышленности Российской Федерации. необходимо рассмотреть. Выделяются конфронтации, которые служат основой для выработки эффективной государственной промышленной политики, усиления сильных сторон промышленности Российской Федерации, а также минимизации негативного влияния существующих слабых сторон.

The article analyzes the ranking of countries in the world by the level of industrial production, on the basis of which the strengths and weaknesses of Russia are highlighted. The factors that prevent the country from becoming a world leader are identified, as well as the opportunities that open up for the future. The results of the SWOT analysis of the industry of the Russian Federation are presented. It is necessary to consider the confrontations that serve as the basis for developing an effective state industrial policy, strengthening the strengths of the industry of the Russian Federation, as well as minimizing the negative impact of existing weaknesses.

Ключевые слова: *промышленность, промышленное производств, SWOT-анализ, промышленная политика.*

Key words: *industry, industrial production, SWOT analysis, industrial policy.*

Промышленное производство во всем мире признается основой устойчивого национального роста и развития. В мировом пространстве национальная конкурентоспособность выстраивается не только по уровню инновационности, но и по эффективности производственных процессов, состоянию деловой среды, инфраструктуры и по объемам промышленного производства.

Уже на протяжении многих лет лидером по промышленному производству является Китай. На рисунке 1 представлен рейтинг стран мира по объемам промышленного производ-

ства по состоянию на 2020 год. По доле промышленного производства в ВВП, как свидетельствуют данные рисунка, лидируют Индонезия (41%), Китай (40,5%) и Южная Корея (39,3%).

Что касается Российской Федерации, то в 2020 году в рассматриваемом рейтинге она занимает 7 строчку, при этом доля промышленного производства страны в ВВП составляет порядка 32,4%. В настоящее время рейтинговые позиции стран мира существенно не изменились.

Рис. 1. Рейтинг стран мира по объему промышленного производства (2020 год)

России уже на протяжении многих лет входит в десятку стран мира по рассматриваемому в рамках исследования показателю. Но в данном случае интерес представляет изучение того, что именно не позволяет стране стать мировым лидером и какие возможности открываются на перспективу.

Оптимальным инструментом для анализа сильных и слабых сторон субъекта или объекта, а также его возможностей и угроз, в научной среде признается SWOT-анализ [2]. Первоначально необходимо выделить основные параметры внешней и внутренней среды, определяющие текущий уровень конкурентоспособности российской промышленности на международном уровне. Сводная информация представлена в таблице 1.

Таблица 1. SWOT-анализ промышленности Российской Федерации

Наименование	Описание
1	2
<i>Сильные стороны</i>	
Ресурсная база	Россия обладает крупнейшими запасами всех категорий и видов ресурсов
Импортозамещение	Рост потенциала промышленных хозяйствующих субъектов для выпуска импортозамещающей продукции
Абсолютное лидерство по отдельным отраслям	Российский оборонно-промышленный комплекс – лидер по объемам производства всех видов вооружения и военной техники
Наличие уникальных промышленных разработок	Например, уникальные магниты для промышленности создают в ученые Росатома
Размер рынка	Внутренний и внешний рынок формирует крупнейший потребительский сектор для российской промышленности
Высокая выработка отраслей	Например, нефтепереработка и металлургия имеют высокую выработку за счет наличия самих природных ресурсов, дешевой электроэнергии, относительно дешевого труда
<i>Слабые стороны</i>	
Технологический разрыв	Наблюдаются признаки нарастания технологического отставания отдельных компаний в условиях ограниченности инвестиций
Износ основных фондов	В условиях инвестиционной ограниченности «качество» основных фондов снижается. Высокая степень физического и морального устаревания оборудования
Кадровый дефицит	Восемь из 10 компаний сталкиваются с нехваткой персонала, и лишь каждая девятая не испытывает подобных трудностей
Сохраняющаяся зависимость от импорта	Проявляется по отдельным отраслям, например, лекарственные средства в фармацевтической промышленности
Высокие издержки по отдельным направлениям	Жесткая (дороги, оснащенность) и мягкая (законодательство, госрегулирование) инфраструктура, не позволяя отраслям быть конкурентоспособными на внутреннем и международном рынках
<i>Возможности</i>	
Реализация мер государственной поддержки	Бюджетные инвестиционные программы и льготное кредитование признаются катализаторами частных инвестиционных вложений
Инновации и цифровые технологии	Поставленный курс на цифровизацию экономики и производства как основа развития
ESG-концепция	Повышение уровня экологичности и социальной ответственности по всем отраслям промышленного производства
Чеболизация	Формирование финансово-промышленных групп как основа повышения эффективности и роста инвестиций в промышленное производство
<i>Угрозы</i>	
Усиление санкционных ограничений	Могут иметь точечное и кратковременное воздействия, но требуют пересмотра или даже перестройки бизнес-процессов, что затягивает адаптацию российской экономики к новым реалиям
Макроэкономическая нестабильность	Высокий уровень инфляции, повышение ключевой ставки Банка России несет угрозу невозможности кредитования производственных процессов, есть риск производственной стагнации
Форс-мажорные обстоятельства	Пандемия коронавируса Covid-19 продемонстрировала вероятность влияния мирового фактора, не учтенного ни в одних прогнозах

По итогам сгруппированной в таблице информации можно выстроить следующую

укрупненную матрицу SWOT (таблица 2).

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что:

- сильные стороны российской промышленности объясняются наличием, прежде всего, уникальной и конкурентоспособной ресурсной базы, успешным запуском процессов импортозамещения в условиях санкционного воздействия, наличием уникальных промышленных разработок и т.д. [3];
- слабые стороны представлены существующими технологическими разрывами, существенным износом основных промышленных фондов, высокими издержками и др. [5].

Таблица 2. SWOT-матрица промышленности Российской Федерации

	Положительные факторы	Негативные факторы
	Сильные стороны (внутренний потенциал) (S)	Слабые стороны (внутренние недостатки) (W)
Внутренняя среда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ресурсная база. 2. Импортозамещение. 3. Абсолютное лидерство по отдельным отраслям. 4. Наличие уникальных промышленных разработок. 5. Размер рынка. 6. Высокая выработка отраслей. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Технологический разрыв. 2. Износ основных фондов. 3. Кадровый дефицит. 4. Сохраняющаяся зависимость от импорта. 5. Высокие издержки по отдельным направлениям.
	Имеющиеся возможности (O)	Имеющиеся угрозы (T)
Внешняя среда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация мер государственной поддержки. 2. Инновации и цифровые технологии. 3. ESG-концепция. 4. Чеболизация. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление санкционных ограничений. 2. Макроэкономическая нестабильность. 3. Форс-мажорные обстоятельства.

Для усиления сильных сторон промышленности Российской Федерации, а также с целью минимизации негативного влияния существующих слабых сторон необходимо рассмотреть следующие конфронтации, которые служат основой для выработки эффективной государственной промышленной политики [6]:

- сильные стороны / возможности: в условиях поставленного курса на цифровизацию российской экономики, а также в рамках реализации целевых программ поддержки отдельных секторов, в частности в промышленности, можно не только расширить спектр уникальных промышленных разработок, но и повысить выработку промышленной продукции, а также усилить эффективность текущих процессов импортозамещения;
- слабые стороны / угрозы: с учетом макроэкономической нестабильности повышается вероятность износа основных фондов в условиях сокращения инвестиций и невозможности кредитования, что необходимо нивелировать в рамках реализации государственных мер поддержки отраслей;
- слабые стороны / возможности: процессы чеболизации (формирование финансово-промышленных объединений) позволят не только снизить существующие производственные издержки, но и сократить технологические разрывы в рамках достижения эффекта синергии;
- сильные стороны / угрозы: для нейтрализации новых угроз со стороны внешней среды, для сохранения промышленной устойчивости и стабильности необходимо не только

усилить процессы импортозамещения, но и осуществить поиск новых рыночных возможностей (установление новых партнерских связей, уникальные инновационные разработки и др.).

Таким образом, по итогам проведенного анализа можно сделать следующие авторские заключения:

1. Российская Федерация входит в число основных промышленных стран-лидеров.
2. В условиях наличия множества рисков и слабых сторон промышленного сектора российской экономики в рамках повышения конкурентоспособности страны целесообразна реализация целевых мер, направленных на: устранение существующей зависимости промышленности от импортных товаров, повышение инновационности сектора, повышение его инвестиционной привлекательности и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рейтинг стран мира по объему промышленного производства 2020. URL: <https://tyulyagin.ru/ratings/rejting-stran-mira-po-obemu-promyshlennogo-proizvodstva.html> (дата обращения: 07.11.2024).
2. Воробьева А.С. SWOT-анализ как основной метод исследования в менеджменте // Синергия наук. 2021. № 62. С. 244-251.
3. Инвестиционная активность в промышленности в 2023 году: результаты опроса предприятий // Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/158056/analytic_note_20240109_dip (дата обращения: 07.11.2024).
4. Тенденции импортозамещения в промышленности в 2022-2023 гг. М.: НИУ ВШЭ, 2023. 9 с.
5. Кадровый голод усилился в промышленности и ИТ // CNews. URL: https://www.cnews.ru/news/line/2024-11-07_kadrovuj_golod_usililsya (дата обращения: 07.11.2024).
6. Акуленко Н.Б. Проблемы и перспективы развития промышленного сектора России в условиях экономических санкций // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2023. № 3. С. 155-169.
7. Степура М.А. Использование SWOT-анализа в стратегическом управлении // Вектор экономики. 2019. №1(31). С. 111.
8. Донцова О.И., Толкачев С.А., Комолов О.О. Российская промышленность: влияние санкций и перспективы импортозамещения // Экономика, предпринимательство и право. 2019. № 4(9) С. 271-288.
9. Грачев С.А. Анализ взаимосвязи отдельных параметров цифровизации и устойчивого развития национальных особенностей // Вопросы инновационной экономики. 2022. № 1. С. 45-56.
10. Собгайда Е.А. Эффективность реализации национальных проектов: проблемы и пути решения // КАНТ. 2022. № 2(43). С. 72-76.
11. Березинская О.Б., Ведев А.Л. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения // Вопросы экономики. 2019. № 1. С. 103-115.

© Молдован А.А., 2024.